

O COMISSIONAMENTO DE OBRAS COMO IMPORTANTE FERRAMENTA DE OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES DE DATACENTERS

Fred Cerqueira Rodrigues Cardoso, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

ngfredcardoso@hotmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este trabalho de conclusão de curso visa apontar falhas administrativas e gerenciais nos processos construtivos de edificações de datacenters nas fases de implantações de obras, sendo correlacionadas com fatores de qualidade e financeira, pelos critérios de operação e manutenção da edificação, nos quais serão associado a falta de comissionamento nas etapas iniciais dos projetos, pela inexistência escopo bem definidos, ausência de multidisciplinaridades nas etapas de desenvolvimento dos projetos e suas possíveis contribuições para a melhoria de dos processos futuros de manutenção, visto que grande parte dessas falhas são identificadas na fase operacional que poderiam ter sido evitadas. Para isso, este será desenvolvido a partir de leituras de bibliografias de autores que discorrem sobre os temas como a falta de detalhamento em projeto, falta de definições de projeto, mudança de escopo sem parâmetros ou critérios de planejamento ou execução e o comissionamento de obras como importante ferramenta para a diminuição de custos operacionais nos processos de manutenção de edificação de datacenters. No estudo supracitado, comentamos sobre as técnicas e ferramentas, sempre buscando enaltecer a importância do profissionalismo nessas atividades, com investimento no aprimoramento delas, sendo utilizadas para diminuir prejuízos, falhas nos projetos, antes que a operação ou manutenção do sistema seja implementada.

Palavras-chave: Datacenters; Escopo; Planejamento; Comissionamento.

Abstract - This course conclusion study aims to point out administrative and managerial flaws in the construction process of datacenters buildings in the initial stages of construction works. Being correlated with quality and financial factors by the building operation and maintenance criteria, in which the lack of commissioning in the initial stages of the projects, due to the lack of well-defined scope, the absence of multidisciplinary in the stages of project development and their possible contributions to the improvement of future maintenance processes, since most of these failures are identified in the operational phase. For this, it will be developed from

readings of authors bibliographies who discuss topics such as the lack of detail in design, lack of project definitions, change of scope without parameters or criteria for planning or execution, and the commissioning of works such as an important tool for reducing operating costs in datacenters building maintenance processes. In the aforementioned study, we comment on the techniques and tools, always aiming to highlight the importance of professionalism in these activities, investing in improving them, being used to reduce losses, failures in the projects, before the operation or maintenance of the system is implemented.

Keywords: Datacenter; Scope; Planning; Commissioning.

INTRODUÇÃO

Constantes problemas, de grandeza técnica e financeira, constatados nas fases de entrega das obras de Data Centers e posteriores manutenções dos respectivos sistemas, na qual pode ser atribuída pela falta indefinições, especificações equivocadas, prazos inexequíveis e ausência de detalhamentos dos projetos, dos quais não tiveram etapas de comissionamento na fase inicial de planejamento para implantação do projeto.

Apesar de todo avanço tecnológico, evolução do conhecimento técnico, estudos de desempenho dos materiais e investimentos que são disponibilizados atualmente, falhas continuam a se repetir em diversas edificações desse seguimento. Tal circunstância é agravada pelo fato de que análises básicas do tipo da obra, estimava de entregas irreais, ausência de estudos de desempenho dos materiais, negligência técnico etc. Ademais a falta de

especificação técnica de materiais, equipamentos de infraestrutura, comunicação multidisciplinar entre as partes envolvidas, agravam ainda mais esta situação. Deste modo, é evidente que existe uma falta nos estudos das especificações técnicas dos produtos para cada tipo de obra, instalações, equipamentos ou mesmo pela falta de divisões de responsabilidades e interação com o projeto, a ausência de um cronograma e escopo das atividades, falta de análise e compatibilidade dos projetistas, ausência de conhecimento técnico sobre as especificidades do ambiente, entre outros. Destarte, diante exposto, é de grande importância reconhecer os critérios necessários do tipo de obra, instalações, equipamentos e operação, para evitar insucessos nos projetos nas fases de implantação e manutenção do sistema.

Os constantes problemas com a falta de definição ou mudanças intermitentes associadas à falta de comissionamento nas etapas iniciais do nascimento dos projetos e planejamento no escopo, tem comprometido as diversas obras, orçamentos e processos de manutenção em Data Centers.

A falta de profissionais gabaritados e especializados em projetos e execução de obras de unidades tecnológicas de Datacenters tem prejudicado o sucesso dos projetos/obras, causando diversos aditivos nas finanças e prazos das empresas envolvidas. Sendo um dos fatores primordial a mudança repentina e importância da construção de locais mais seguros e confiáveis para o armazenamento de dados.

Com o presente estudo, pode-se conscientizar da importância de um comissionamento de projetos deste a fase inicial da obra até o funcionamento e manutenção do sistemas, através de definição do escopo bem definidas, nas quais abordam a necessidade de um estudo preliminar, de tempo e planejamento para concretização do projeto, de definições claras e objetivas das etapas e do que será executado, especificações corretas dos materiais e interdisciplinaridades entre as áreas envolvidas, para o respectivo sucesso dos projetos.

REFERENCIAL TEÓRICO

A história começa em 1980 como a evolução das tecnologias de redes de computadores, permitindo a conexões de diversos equipamentos e a troca de informações entre eles. Em 1990 surge a internet, que revoluciona muitos conceitos da área, pois diversos centros de informática aparecem para o atendimento desta nova demanda mundial e como os centros de processamento de dados da época não estão preparados para essa demanda e infraestrutura diversas construções e adaptações forma necessárias, surgindo assim, um grande boom mundial das construções, que reúnem computadores interligados em grande escala, através de uma evolução dos centros de processamentos de dados(CPD), segundo Poletini (2016).

Um Data Center é uma evolução dos antigos CPDs(Centro de processamento de dados), porém com uma quantidade maior de equipamentos de diversos fornecedores, maior capacidade de processamento e armazenamento de informações cruciais para continuidade do negócio.

O Data Center é projetado para concentrar os equipamentos de processamento (servidores) e componentes, como o sistema de armazenamento de dados, conhecidos como storages, e seus dispositivos de rede (roteadores e switches), garantindo a disponibilidade dos recursos e a continuidade do negócio. (Poletini 2016, p.26).

Para Veras (2009), a maneira de construir o datacenter e a forma de gerenciá-lo foi alterada desde o surgimento do conceito, em 1964, com o lançamento do IBM System 360°, que seria um computador de grande porte, conhecido com mainframe. Esses equipamentos dominaram dos datacenters comparativos até meados da década de 70.

No Brasil, as edificações e tipo de construção dos datacenters vêm mudando e crescendo bastante nas últimas décadas, sendo atribuído a evolução acelerada dos equipamentos, novas necessidades construtivas e entrada de grandes empresas no continente sul-americano.

O fortalecimento desse conceito passa a exigir normas e padronização tecnológica, para que tenhamos uma maior confiabilidade, disponibilidade

e segurança operacional desses centros de informações. Ademais, essas normas devem ser focadas em aos ambientes físicos e sistemas críticos, haja vista que, o crescimento acelerado no volume de dados processados tornou-se mais urgente do que nunca na conjuntura mundial, potencializado pelos efeitos da pandemia do Covid-19.

Como forma de reagir ao aumento da concorrência, muitas empresas têm buscado utilizar um formato organizacional mais flexível. A utilização de redes interorganizacional passou a ser uma opção na busca desta flexibilidade. Diferente da verticalização, utilizada por organizações há algumas décadas, onde todo o processo organizacional era executado por uma única empresa, a utilização de redes que interligam organizações, dando apoio aos processos, é uma resposta aos novos tempos de alta competitividade e representa a confluência de alguns conceitos como competências centrais e terceirização. As redes interorganizacional suportadas pela Tecnologia da Informação (TI), (Veras, 2009, p.07)

Para solucionar essa demanda, grandes empresas estão investindo bilhões em novas construção ou adaptações de infraestrutura existente, pois necessitam de espaço cada vez maior para computação, armazenamento e distribuição de dados, em curto intervalo de tempo.

Com isso, temos um crescimento exacerbado, descontrolado e desorganizado, com diversas falhas de compatibilização e comissionamento dos projetos de engenharia, já que este crescendo exponencial vem exigindo prazos cada vez menores, redução de conferência e estudos das etapas construtivas, sendo fator primordial para o insucesso das construções, custos exagerados no retrabalho redução da confiabilidade e disponibilidade dos datacenters no mercado brasileiro.

Sendo assim, o presente estudo, pode-se conscientizar da importância da reformulação de espaço, com uma melhor definição do escopo, memorial descritivo e projetos para as obras de construção civil, instalações, operação e manutenção, abordando a necessidade de um estudo preliminar, que serão realizados com base nas normativas, interações multidisciplinares, tipo de operação e manutenção, no qual abordaremos os

pontos positivos e negativos e consequências para o sucesso destes projetos, com mitigação dos riscos operacionais e prejuízos financeiros.

A construção do DATACENTER envolve a disponibilização de energia e refrigeração, cabeamento, controles de umidade e temperatura, sistemas de prevenção contra incêndios; segurança física e espaço para os RACKS e piso elevado.

Energia e Refrigeração: o provimento de energia e refrigeração deve estar de acordo com as premissas adotadas quando da formulação do projeto. A carga de TI e a carga dos equipamentos que suportam a refrigeração e o seu crescimento futuro devem ser consideradas no correto dimensionamento dos componentes chaves do DATACENTER.

Temperatura e Umidade: devem ser monitoradas e controladas por meio de sistemas de climatização precisos e redundantes. Os DATACENTERS utilizam, em muitos casos, pisos elevados para possibilitar que o fluxo de ar seja direcionado para baixo dos equipamentos, a fim de mantê-los refrigerados.

Segurança Física: o acesso de pessoal no DATACENTER deve ser controlado através de leitoras magnéticas de cartões de segurança. Minimizar a quantidade de pessoas que podem entrar no DATACENTER e melhorar o controle são medidas para mitigar risco. A segurança física pode ser pensada em termos de profundidade de segurança (depth of security), ou seja, é necessário pensar a segurança em diferentes níveis partindo de níveis mais leves de segurança, no estacionamento, por exemplo, para níveis mais fortes de segurança próximos à carga de TI.

- Gerenciamento e Monitoração: O gerenciamento e a monitoração de todo o ambiente

devem ser considerados, (Veras 2009, p.54)

A estrutura de comissionamento projeto surge através da necessidade da indústria em obter cada vez mais otimização e perfeição na operacionalização de suas plantas. Segundo a Wikimedia Foundation(2020) Comissionamento é o processo de assegurar que os sistemas e componentes de uma edificação ou unidade industrial estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos operacionais do proprietário.

O comissionamento pode ser aplicado tanto a novos empreendimentos quanto a unidades e sistemas existentes em processo de expansão, modernização ou ajuste. Na prática, o processo de comissionamento consiste na aplicação integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para verificar, inspecionar e testar cada componente físico do empreendimento, desde os individuais, como peças, instrumentos e equipamentos, até os mais complexos, como módulos, subsistemas e sistemas. As atividades de comissionamento, no seu sentido mais amplo, são aplicáveis a todas as fases do empreendimento, desde o projeto básico e detalhado, o suprimento e o diligenciamento, a construção e a montagem, até a entrega da unidade ao cliente final, passando, muitas vezes, por uma fase de operação assistida. Wikimedia Foundation (2020)

Para Verri, (2010) o comissionamento é um conjunto de atividades destinadas a melhorar preservação da estrutura a ser implantada ou existente, nos quais dependem diretamente de verificações de funcionalidade com testes gerais, verificações de funcionamento e operacionalização, aferições, calibrações, ajustes, testes de simulação a “frio”, e energizados sem carga.

O comissionamento antecipado é a realização das atividades de condicionamento e comissionamento, com antecedência possível e desejável, durante a fabricação dos equipamentos, de seu transporte, seu recebimento e na montagem dos sistemas permitindo o pronto início da pré-operação e operação assistida desses equipamentos e sistemas com a confiabilidade requerida. Verri, (2010)

Segundo Buzzeti(2013), os processos de comissionamento são divididos etapas, pois para gerenciar melhor essas etapas, é de suma importância que sejam detalhados os escopos do projetos de forma diferente da que nos habituamos (área, subárea, ativo principal etc). Uma forma utilizada é o detalhamento por pacotes de comissionamento, onde cada pacote possui vários componentes a serem testados, e para cada componente desenvolver-se um check-list (protocolo) que validará ou reprovará os testes.

Para Buzzeti, essa divisão é feita em um documento chamado mark-up, para determinar os componentes a serem testados em um equipamento. O conjunto

de componentes marcados da mesma cor, é o que chamamos de pacote de comissionamento, ou seja, a estrutura mínima necessária para se executar um teste naquele equipamento. Segue abaixo as etapas e os estágio (fases) do comissionamento.

Etapas do Comissionamento

São etapas do comissionamento

- Planejamento do Comissionamento;
- Mechanical Completion (Complementação Mecânica);
- Pré-comissionamento;
- Comissionamento;
- Operação Assistida.

Estágios do comissionamento

- Funcionalidade total da planta
- Fase de Pós-Aceite
 - Manual de sistemas finais
 - Reunião de lições aprendidas
- Fase de Aceitação
 - Teste de desempenho funcional
 - Treinamento do proprietário/contratante nos sistemas de operação
- Fase de Construção
 - Reunião da equipe de comissionamento
 - Inspeções no local/On-site/Revisões
- Fase de engenharia
 - Verificação da engenharia
 - Especificação do comissionamento
- Fase de Planejamento do empreendimento
 - Documentação da engenharia/comissionamento
 - Plano inicial de comissionamento

Em concordância Azevedo (2015), ratifica e complementa que o comissionamento foi tradicionalmente concebido como um conjunto de atividades executadas nas fases finais de construção e montagem, porém a experiência tem mostrado que o sucesso dos projetos tem correlação positiva com a antecipação das atividades, para ele tenha participações em todas as fases do projeto:

- Condicionamento ou Preservação
- Comissionamento ou Pré-Operação
- Partida (Startup)
- Operação Assistida ou Estabilização da Operação

Segundo a Wikimedia Foundation (2019) existem hoje no mercado algumas soluções especializadas na gestão do comissionamento, com escopos e características diferenciadas, disponíveis tanto como pacotes comerciais ou como soluções proprietárias, conforme relação de software:

Pacotes comerciais:

- CMSapp Database, desenvolvido por CMScompletion (Cingapura)
- Continuum Edge, desenvolvido por IBS (USA/Canada)
- GO-CMMS, desenvolvido por QED International (UK)
- Go-Console, desenvolvido por Lucy Software BV (Holanda)
- HMSWeb, desenvolvido por HMSWeb Ltda / Forship Engenharia (Brasil)
- IBM Maximo Asset Management, desenvolvido por IBM**
- PCMSys, desenvolvido por PCM Comissionamento Ltda (Brasil)
- OMEGA PIMS CMS, desenvolvido por Omega (Noruega)
- PWCom, desenvolvido por Portreef (Austrália)
- Vempra, desenvolvido por Vempra Field Management Software (Áustria/Brasil)
- WinPCS, desenvolvido por Complian (Noruega)
- Zenator, desenvolvido por Falcon Global (UK e USA)

Softwares proprietários:

- CMS, da Halliburton (EUA)
- CRI, da [SGS PID] (Brasil)
- ICAPS, da Total (França)
- IPCIS, da Spie IPEDEX (França)
- FIC - Ferramenta de Integração & Comissionamento, da Petrobras (Brasil)

- MANCON, do BP (Reino Unido)
- Pathmaker, da SBM Offshore (Monaco)
- PCMSys, da Hedwey (Brasil)
- PROARC, da BW Offshore (Noruega)
- ProjectTools, do Modec (Japão/Reino Unido)
- SAT-COM, da UTC Engenharia (Brasil)
- SGC (Descontinuado), da Petrobras (Brasil)
- SIGCOMM, da Technotag (Brasil)
- Vempra Field Management Software (Áustria/Brasil)

Em grandes projetos esse processo normalmente compreende o planejamento, execução e controle de milhares de inspeções e atividades de teste sobre os “objetos comissionáveis”, tais como equipamentos, instrumentos, skids, módulos, circuitos, malhas, subsistemas e sistemas. Nestes casos, o grande volume e complexidade dos dados de comissionamento, aliado à necessidade de garantir a eficiente rastreabilidade e disponibilidade de todas as informações envolvidas, demandam a utilização de sistemas de gestão do comissionamento cada vez mais poderosos e sofisticados, capazes de otimizar o planejamento e acompanhamento dos serviços, armazenando evidências de execução, supervisão e aprovação de todas as atividades. (Wikimedia Foundation 2019).

Nota-se que o comissionamento em Data Center é considerado como um processo de qualidade aplicado a todos os sistemas e subsistemas e que problemas com falta de documentação, que está associada à falta de organização da administração, podem comprometer a confiabilidade da operação, assim como a falta de procedimentos e uma política de ação adequada para procedimentos específicos em casos de situações críticas que afetam a operação do Data Center.

Para Poletini (2016), antes de um Datacenter entrar em operação, após a sua construção, ele passa pelo processo de comissionamento, ou seja, devem realizar verificação para confirmar que seus sistemas foram projetados, instalados e testados de forma adequada são capazes de serem operados e mantidos de acordo com o projeto desenvolvido, revisado e aprovado previamente.

Ainda Poletini (2016), o comissionamento pode ocorrer da seguinte forma:

- **Programação:** Determinação das outras fases e sobre o escopo do trabalho e dos sistemas a serem comissionados. Resumindo, é o planejamento onde se tomam decisões referentes ao projeto tecnológico e de infraestrutura do Data Center, aprovações e formalizações, determinação dos sistemas a serem comissionados, entre outros.
- **Projeto:** É a conclusão do projeto dos componentes e sistemas do Datacenter, revisando todos os documentos, avaliando a conformidade com o objetivo do projeto. Nessa fase realiza-se a revisão do layout, da infraestrutura e requisitos de TI, assim como revisão dos prestadores de serviços e fornecedores de produtos e equipamentos.
- **Implementação:** Assegura que o projeto seja implantado de acordo com o objetivo determinado. São verificados os prazos estabelecidos, testes funcionais prévios, geração de relatórios de inspeções de campo, registro e aprovações de mudanças e modificações do projeto e documentações.
- **Aceitação:** Os requisitos definidos e objetivos do projeto são completados e documentados. Testes de desempenho funcional podem ser feitos em todos os sistemas integrados. Preparação de procedimentos de testes e verificação de cada componente registrando as anomalias, desenvolvimento de um check-list para verificação da disponibilidade de sistemas, verificação da condição de operações dos sistemas elétricos e mecânicos, execução de testes visando as condições de operação normal, situação de emergência e modo de manutenção, auditoria de garantia, entrega de resultados de auditorias e testes são atividades realizadas nessa fase.
- **Pós-Entrega:** Onde é realizada a monitoração dos procedimentos de operação e manutenção. Nessa fase ocorre o

treinamento de pessoal, desenvolvimento de procedimentos de mudanças e alterações, procedimentos de controle de mudanças e políticas implementadas, assim como o arquivamento de documentos gerados no início do projeto e de mudanças aprovadas nele.

Para Faccioni (2014), a importância do Comissionamento se dá pela interativos dos múltiplos sistemas, no qual traz uma série de benefícios como: Economia na construção ,melhoria na coordenação das equipes de projeto, construção e ocupação/operação, redução nas falhas e problemas de restauro/reparos, eficiência energética, melhoria na qualidade ambiental, maior tempo de disponibilidade dos data centers, menos reparos, redução de custos periódicos (maior ciclo de vida), menos ordens de serviço de ajustes/correções, integração total dos testes - Integrated Systems Test (IST), equipe de manutenção melhor informada e documentada, menor tempo de ROI etc.

Ademias, a prática comissionar todos os sistemas e processos do desenvolvimento do data center é algo de extrema importância, segundo Faccioni (2014) os principais pontos a serem comissionados são: Equipamentos, sistemas elétricos e UPS, sistemas mecânicos, ventilação, ar-condicionado, sistemas de automação e monitoramento (DCIM), sistemas de segurança patrimonial, racks, gabinetes e equipamentos críticos de TI, infraestrutura de caminhos e espaços, detecção e combate a incêndio, iluminação, estrutural / civil.

METODOLOGIA

A presente pesquisa adotará uma abordagem metodológica qualitativa, utilizando o método de revisão sistemática da literatura. Essa estratégia é classificada como um estudo descritivo, uma vez que busca compilar e analisar informações sobre o tema de interesse — comissionamento em datacenters e projetos — a partir de diversas fontes acadêmicas. A revisão sistemática permitirá identificar, avaliar e sintetizar as evidências disponíveis, garantindo uma compreensão abrangente e fundamentada sobre o estado atual do conhecimento na área, assim como

as lacunas que podem ser exploradas em pesquisas futuras.

A busca pelos estudos relevantes ao tema da pesquisa será realizada em fontes bibliográficas reconhecidas, utilizando livros de autores renomados e artigos científicos acessados por meio da Brasil Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e do Multidisciplinary Scientific Journal. Para garantir a saturação da literatura, será feita uma análise das listas de referências dos estudos incluídos, além de revisões relevantes identificadas por meio de pesquisa manual. A estratégia de busca utilizará as seguintes palavras-chave ou descritores: Comissionamento, Datacenter e Projetos.

Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos para garantir a relevância e a qualidade dos estudos selecionados: Critério de Inclusão: Serão considerados artigos, dissertações e teses publicadas entre 2010 e 2024 que abordem o tema e os objetivos da pesquisa. Critério de Exclusão: Serão excluídos trabalhos publicados fora do período estipulado, trabalhos duplicados e aqueles considerados incompletos.

A busca será realizada conforme as orientações específicas de cada base de dados, biblioteca ou portal de periódicos, de acordo com a tabela abaixo:

Quadro 1: Bases pesquisadas.

Base de Dados	Descritores	Resultados
Brasil Scientific Electronic Library Online	Busca por tema relevante	12
BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações	Busca por tema relevante	10
Livros	Tema: Comissionamento, projetos ou datacenter	12
TOTAL		34

Fonte: o Autor (2024)

A seleção dos estudos ocorrerá em quatro fases, com verificação de inclusões e exclusões após cada etapa:

- **Fase 1 - Identificação:** Realizar a busca dos estudos nas bases de dados e revistas da área, removendo duplicados;
- **Fase 2 - Triagem:** Realizar a leitura dos títulos e resumos dos artigos, aplicando os critérios de exclusão;
- **Fase 3 - Elegibilidade:** Realizar uma busca manual e leitura dos artigos completos, selecionando aqueles que atendam a todos os critérios de elegibilidade (Participantes, Intervenção, Comparação, Resultados, Desenho do Estudo);
- **Fase 4 - Inclusão:** Construir uma tabela com a identificação, objetivos, método, resultados e conclusões dos estudos selecionados, seguido por uma síntese qualitativa deles.

Um diagrama de fluxo será desenvolvido para ilustrar as fases de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão, incluindo as quantidades de artigos em cada fase e uma declaração explicativa dos motivos de exclusão dos artigos. Este diagrama será apresentado na seção de resultados (ver Fig. 1). Esta metodologia visa assegurar uma abordagem rigorosa e sistemática para a coleta e análise dos dados, garantindo a robustez e a validade dos resultados obtidos na pesquisa.

Figura 1: Fluxo de pesquisa

Fonte: o Autor (2024)

RESULTADOS E ANÁLISE

Seleção dos Estudos

Identificou-se, inicialmente, 34 nas bases de dados. Não houve a identificação de artigos duplicados.

Na fase de leitura dos títulos, foram excluídos 18, na leitura de título foram excluídos 06, por não atenderem aos critérios de inclusão, ficando, assim 8 registros.

Assim, os 10 selecionados para estudos, serão classificados para a síntese qualitativa dos dados conforme.

Quadro 2: Títulos selecionados

Autor(es)	Ano	Título do artigo	Periódico
FACCIONI, MAURO	2014	Comissionamento de Infraestrutura	Publicação na revista Fazion.
BUZZETI, RUBENS PERINI	2013	Comissionamento: o que é, para que serve e quem faz	Publicação de artigo na PMKB.
WIKIMEDIA FOUNDATION	2020	Comissionamento	Publicação em Wikimedia Foundation
VERRI, L. A	2010	Gestão de ativos: o comissionamento antecipado na	Publicação no livro Sucesso em Projetos de Capital

		construção e montagem como vetor positivo na preservação da confiabilidade	
POLETINI, RICARDO AUGUSTO	2016	Data Center: manual compacto da operação	Publicação no livro Data Center: manual compacto da operação
VERAS, MANOEL	2009	Datacenter: componente central da infraestrutura de TI	Publicação no livro Datacenter: componente central da infraestrutura de TI
GUIRARDI, JOSIANE MARTINS SILVA	2019	Boas práticas em data center para uso de tecnologia verde	Revista Ubiquidade, ISSN 2236-9031 – v.2, n.1 – jan. a jul. de 2019.
ZUCCHI, WAGNER LUIZ	2013	Construindo um data center.	Revista USP, São Paulo março/abril/maio 2013
OLIVEIRA, GUILHERME LEGAL	2017	Datacenters modulares em contêineres	Dissertação (Pós-Graduação) – Universidade do Sul de Santa Catarina
SOUSA, EDUARDO DA COSTA	2017	Os benefícios do investimento na capacitação profissional da equipe de manutenção e operação de data center	Dissertação (Pós-Graduação) Universidade do Sul de Santa Catarina

Fonte: o Autor (2024)

Análise

Diante desta pesquisa e interpretações feita ao longo deste estudo acadêmico, é possível constatar, com as observações realizadas pelos diversos autores nos distintos cenários de desenvolvimento das etapas dos processos de comissionamento nos projetos data centers, ainda precisam evoluir bastante, visto que as falhas processuais estão impregnadas nas culturas administrativas da alta gestão empresarial. Isso se reflete diretamente nos projetos com atrasos nos cronogramas, aumento de custo não previsto em projeto, erros em projetos, aumento do custo operacional e de manutenção, aumento dos desgastes entre contratante e contratado, dentre outros.

Esta grave situação é provocada pela falta de incentivos ou profissionais com capacitação técnica para atuar em projetos de infraestrutura

desses centros de dados, seja pela falta de tempo para estudos de cronograma e analisar corretamente as especificações do projeto etc. Logo, pode-se afirmar que as falhas ocorridas são classificadas e provenientes das indefinições ou ausência de um comissionamento adequado e integração entre os projetos. Este fato vem gerando prejuízos incalculáveis nos processos construtivos e operacionais de manutenção de data centers, em que nada é mensurado no início do projeto, contudo, no desenvolvimento e conclusão dos balanças financeiros e cronogramas físicos, seus reflexos apresentam rapidamente números negativos com a realização de prejuízos nas fases supracitadas.

Este cenário é fruto do despreparo dos gestores das empresas em desenvolver e executar obras nos centros tecnológicos com profissionais inabilidades ou sem capacidade técnica para tal, que laboram nas piores condições tendo em vista que estes enxergam investimentos na área de comissionamento de projeto hospitalares como custo improdutivo e desnecessário.

Sendo assim, infere-se que é de suma importância que os gestores de Instituições de Data Centers realizem investimentos nos processos de comissionamento dos projetos, desde de o planejamento do nascimento até a sua fase operacional deste, para que este torne-se um projeto multidisciplinar e interativo com as diversas áreas afins que o setor de tecnologia da informação exige para a segurança dos dados, podendo mitigar os prejuízos, otimizar tempo, reduzir conflitos entre as partes, através da gestão por um processo técnico de definição de escopo. Assim esses locais tornaram-se diferenciadas, por terem um processo seguro que diminui o número de erros e maximiza lucros nos projetos envolvidos, mostrando que projeto bem pensando e estudados são mais eficazes, possibilitando uma maior segurança ao investimento, menor custo de manutenção operacional, redução de retrabalha, viabilidade de novos negócios, maior confiabilidade, dentre outros.

CONCLUSÃO

A análise realizada ao longo deste estudo revela que os processos de comissionamento em projetos de data centers ainda enfrentam desafios significativos. As falhas identificadas nas etapas de desenvolvimento, enraizadas nas culturas administrativas da alta gestão, resultam em atrasos, custos não previstos e conflitos entre contratantes e contratados. Essa situação crítica é exacerbada pela falta de profissionais capacitados e pela visão equivocada de que os investimentos em comissionamento são custos desnecessários.

Para transformar esse cenário, é crucial que os gestores de instituições de data centers reconheçam a importância de investir em processos de comissionamento desde o planejamento inicial até a fase operacional. A adoção de uma abordagem multidisciplinar e interativa, que integre diferentes áreas relacionadas à tecnologia da informação, é essencial para garantir a segurança dos dados e otimizar os resultados. Com isso, é possível mitigar prejuízos, reduzir conflitos e maximizar os lucros.

Portanto, um comissionamento adequado não só melhora a eficiência dos projetos, mas também proporciona maior segurança aos investimentos, menor custo de manutenção e viabilidade para novos negócios. Ao priorizar a capacitação técnica e o planejamento rigoroso, as instituições podem reverter a situação atual, promovendo um ambiente mais confiável e produtivo nos processos construtivos e operacionais dos data centers.

REFERÊNCIAS

BUZZETI, Rubens Perini. Comissionamento: o que é, para que serve e quem faz. 2013. Disponível em: <https://pmkb.com.br/artigos/comissionamento-o-que-e-para-que-serve-e-quem-faz/>. Acesso em: 26 jul. 2024.

COMISSIONAMENTO. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comissionamento&oldid=57607297>. Acesso em: 06 ago. 2024.

FACCIONI, Mauro Filho. Comissionamento de Infraestrutura. 2014. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/319547267>. Acesso em: 26 jul. 2024.

POLETINI, Ricardo Augusto. Data Center: manual compacto da operação. 1. ed. Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2016.

VERAS, Manoel. Datacenter: componente central da infraestrutura de TI. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Brasport, 2009.

VERRI, Luiz Alberto. Sucesso em Projetos de Capital. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark, 2010.